

DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANKING IN RUSSIA

Sanakoev A. Yu.

*PhD in Economic sciences, Senior lecturer
Plekhanov Russian University of Economics
Department of Global Financial Markets and FinTech
Moscow*

РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ

Санакоев А.Ю.

*Кандидат экономических наук, старший преподаватель
РЭУ им. Г.В.Плеханова
Кафедра мировых финансовых рынков и финтех
Москва*

Abstract

The growth in the welfare of citizens of countries with a predominantly Muslim population and the increase in free resources in the countries of the Middle East have formed trends towards the development of Islamic banking. Islamic banking is an integral part of the economy of many countries around the world and is actively developing, including in Russia. The active growth of transaction volumes in this sector of the economy increases every year, which confirms the relevance of the research. The article discusses the prospects for the development of Islamic banking in Russia and its features.

Аннотация

Рост благосостояния граждан стран с преимущественно мусульманским населением, увеличение свободных ресурсов стран Ближнего Востока сформировали тенденции к развитию исламского банкинга. Исламский банкинг является неотъемлемой частью экономики многих стран мира и активно развивается в том числе и в России. Активный рост объемов операций в этом секторе экономики увеличивается каждый год, что подтверждает актуальность исследований. В статье рассмотрены перспективы развития исламского банкинга в России, его особенности.

Keywords: Islam, Islamic banking, economics, banks, Middle East, Islamic finance.

Ключевые слова: ислам, исламский банкинг, экономика, банки, Ближний Восток, исламские финансы.

В связи со структурной трансформацией отечественной экономики и разворотом на Восток, большую актуальность получают исламские финансы и, в частности, исламский банкинг. Исламские финансы являются одним из важнейших элементов исламской экономики, в основе которой лежат нормы исламского права. Исламские финансы – это система методов, которые представляют собой альтернативу классическому кредитованию заемщиков юридических и физических лиц, которые позволяют соблюдать нормы шариатского права.

Практическую основу научной статьи составляют аналитические материалы Банка России, Росстата, данные коммерческих банков. Статья составлена на основании сбора, обобщения, а также систематизации материалов, полученных из официальных информационных ресурсов, иных источников информации, в том числе анализа действующего законодательства.

В большинстве экономик мира, рынок исламских финансов является динамично развивающейся частью финансовой системы. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании Earnst & Young, рост объема исламского банкинга за 8 лет с 2006г. по 2013г. составил более 250%. При этом,

исламский банкинг имеет ту же цель, что и классический банкинг. Известно, что исламское финансирование практиковалось преимущественно в мусульманском мире на протяжении всего средневековья, стимулируя торговлю и деловую активность. В Испании, Средиземноморье и Прибалтике исламские торговцы стали незаменимыми посредниками в торговой деятельности. Утверждается, что многие концепции, методы и инструменты исламского финансирования были впоследствии приняты европейскими финансистами и бизнесменами.

Современная модель исламского банкинга, его основные методы и принципы начали формироваться в 1940-х годах и к 1960-м годам сформировались его основные концепции и признаки. Одним из фундаментальных факторов развития исламского банкинга стало увеличение финансовых ресурсов мусульманских стран, прежде всего в нефтедобывающих странах, получивших дополнительные доходы в государственные бюджеты за счет продажи полезных ископаемых, в основном нефти, доходы от которой ранее находились под контролем иностранных нефтяных корпораций.

Первой страной, которая начала внедрять новаторские принципы исламского банкинга стал Египет. Исламскую модель банкинга применили на

специально созданном сберегательном банке Mit Ghamr Savings, в основе которого лежал принцип распределения прибыли. Опыт внедрения исламского банкинга оказался удачным и вскоре банк стал частью Nasr Social Bank, который в настоящее время работает в Египте [9, 6].

Чуть позже развитие исламского банкинга получило свое продолжение в таких странах как Судан, Иордания, ОАЭ и Бахрейн. Решающим фактором, который дал толчок развитию исламского банкинга в странах Ближнего Востока стало развитие панисламского движения. Оно активно развивалось в период с 1970-го по 1980-ые годы и было направлено на восстановление исламских ценностей и активное их внедрение в общественную жизнь. За последние 20 лет оборот денежных средств в данном секторе экономики вырос в сотни раз и к 2022-му году совокупные активы превышали 2 800 млрд долл.

Порядка 43% активов исламского банковского сектора приходится на Персидский залив, еще 40% — на другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, 15% — на Южную и Юго-Восточную Азию, 2% — на весь остальной мир [1, 10].

Один из принципов исламского банкинга – это отсутствие процентной и иной прибыли из сделки. Вместе с этим, рост благосостояния человека возможен при условии соблюдения определенных, не запрещенных исламом, действий – халяль. Среди запрещенных операций можно отметить – получение ссудного процента (риба), неопределенность заключаемой сделки (гарар) и спекуляции (майсир) [2, 3].

Риба – это получение ссудного процента по сделке. Ростовщичество или любая другая надбавка, которая прописана в договоре считается несоответствующей нормам ислама и делает любой договор недействительным.

Гарар – это форма сделки, при которой одна из составляющих не имеет определенности на момент заключения сделки. Это могут быть неопределенности в цене покупки или продажи, в сроках оплаты товаров или услуг, возможности произвести поставку или принять ее.

Майсир – это спекулятивная форма сделки, прибыль от которой возможна в результате определенной удачи или случая, а не в результате трудовых затрат [13].

В России исламский банкинг последние годы активно развивается. Определенные перспективы связаны с тем, что около 15% населения составляют мусульмане. Рост объема исламских финансов в 2022-м году составил 183% по сравнению с предыдущим. Однако при этом, объем исламского банкинга в банковской системе России остается на незначительных уровнях. Это связано с различными факторами [12, 14].

Одним из таких факторов является отсутствие необходимой для этого вида деятельности законодательной базы. Согласно действующим нормативным правовым актам по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обяза-

ются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею [6]. Очевидно, что в законодательстве Российской Федерации установлены строгие критерии кредитования, которые не соответствуют принципам исламского банкинга.

Также помимо Гражданского кодекса Российской Федерации в статьях 5 и 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [7] прямо указывается на то, что кредитные организации выплачивают процентные доходы по вкладам. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что отсутствие законодательного регулирования исламских финансов является серьезным препятствием для дальнейшего развития исламского банкинга в стране [16].

Попытки внедрения исламского банкинга в России предпринимались с начала 2010-х годов отдельными кредитными организациями. Банки, ведущие свою бизнес в регионах с преимущественно мусульманским населением, активно работают над созданием продуктов, соответствующих нормам шариата. ПАО «АК БАРС» БАНК в течение 15-ти лет последовательно развивает бизнес в данном направлении, предлагая клиентам ряд банковских продуктов, таких как исламская карта, исламская ипотека, исламский расчетный счет, исламский факторинг и т.д. [8].

Исламская ипотека, соответствующая нормам шариата, разработана Банком «АК БАРС» в форме исламского контракта Мурабаха. Мурабаха – это торговое соглашение о предоставлении кредитных операций, при котором клиент обращается в кредитную организацию с просьбой приобрести имущество. Банк в этом соглашении в партнерстве с сторонней компанией выкупает имущество в пользу клиента и в дальнейшем перепродает товар клиенту по стоимости, которая выше покупки. Соответственно, наценка на стоимость жилья – это и есть прибыль [15, 17].

Для внедрения и развития исламских финансов и, в частности исламского банкинга, рассматривают вариант с применением зарубежного опыта. Можно применить на практике успешные кейсы по развитию исламского банкинга. В частности, хорошим примером может послужить успешный опыт внедрения и развития исламского банкинга Казахстаном, где были приняты нормативные правовые акты, регулирующие исламские финансы и банкинг. Данный успешный опыт можно рассматривать для экстраполяции в отечественную финансовую систему, так как Казахстан – это республика, входящая в СНГ, с похожей финансовой системой, экономикой и деловой этикой.

Второй вариант – это гармонизация действующего законодательства и внесения поправок, регламентирующих исламские финансы. В этом направлении ведутся работы Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, путем создания рабочей группы по вопросам развития исламского банкинга в России и Банком России по

выявлению проблем в развитии исламского банкинга в стране.

В заключении, стоит отметить актуальность развития исламского банкинга в России на фоне санкционного давления и ухода значительной части иностранного капитала из страны, так как это может увеличить оборот торговых и прочих операций со странами Востока и может послужить основой для замещения западных финансовых ресурсов.

Список использованных источников и литературы

1. Журавлев А.И. Теория и практика исламского банковского дела. – М.: Институт востоковедения РАН, 2002. – 244 с.
2. Игошина Ж. Исламский банкинг – как финансовый инструмент. – 03.11.2013. – Режим доступа: <http://smart-lab.ru/blog/148879.php>
3. Исаков С. О мировом рынке исламских ценных бумаг. – Режим доступа: <http://www.islamnews.ru/news-26507.html>
4. Исламский банкинг является эффективной инновацией в банковском деле: Интервью председателя парламента Чеченской Республики Д. Абдурахманова. – 28.11.2014. – Режим доступа: <http://islamic-finance.ru/news/2014-11-28-1307>
5. Исламские банки // Эксперт бизнеса. – Mode of access: <http://expbiz.ru/biznesstati/bankovskaya-deyatelnost/islamskie-banki.html>
6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК : текст с изменениями и дополнениями на 24 июля 2023 года : [принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года]. – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст : электронный. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/76156d366a8356c87144b936b364bb5c5e87b2e3/
7. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
8. ПАО «АК БАРС» БАНК : официальный сайт. – Москва. – URL: <https://www.akbars.ru/>
9. Как растет и ширится по миру исламский банкинг. – Курсив. – 08.10.2023. – URL: <https://uz.kursiv.media/2023-10-08/islamskij-banking-v-mirovoj-finansovoj-sisteme-vyvody/> (дата последнего обращения 10.03.2024 г.)
10. Макеева Л. Исламские финансы готовы пойти в российскую экономику. – Режим доступа: <http://islamic-finance.ru/board/2-1-0-18>
11. Нигматзянова А. Исламский банкинг: развитие и перспективы. – Режим доступа: <http://islamic-finance.ru/board/2-1-0-20>
12. Перечнева И. Банк по законам шариата // Эксперт Урал. – 2012. – № 44. – Режим доступа: <http://expert.ru/ural/2012/44/bank-po-zakonom-shariata/>
13. Потапов А. Секреты исламского банкинга. – 18.03.2005. – Режим доступа: <http://www.forex-times.ru/foreks-stati/sekrety-islamskogo-bankinga>

14. Brian Kettel. Step-by-Step Exercises to Help You Master the Fundamentals of Islamic Banking and Finance // The Islamic Banking and Finance Workbook. – 2011. – С. 24

15. Chong B.S., Liu M.-H. Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based? – 2007. – 31 p. – Mode of access: <http://www.nzfc.ac.nz/archives/2007/papers/1b-liu.pdf>

16. Khan F. How «islamic» is islamic banking? // Journal of economic behavior & organization. – Amsterdam: Elsevier, 2010. – № 76. – P. 805–820.

17. Mayers T.A., Hassanzadeh E. The interconnection between islamic finances and sustainable finances. – Winnipeg: International institute for sustainable finance. – 2013. – 25 p

References

1. Zhuravlev A.I. Theory and practice of Islamic banking. - M.: Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 2002. - 244 p.
2. Igoshina Zh. Islamic banking - as a financial instrument. - 03.11.2013. - Access mode: <http://smart-lab.ru/blog/148879.php>
3. Isakov S. On the world market of Islamic securities. - Access mode: <http://www.islamnews.ru/news-26507.html>
4. Islamic banking is an effective innovation in banking: Interview with the Chairman of the Parliament of the Chechen Republic D. Abdurakhmanov. - 28.11.2014. - Access mode: <http://islamic-finance.ru/news/2014-11-28-1307>
5. Islamic banks // Business expert. – Mode of access: <http://expbiz.ru/biznesstati/bankovskaya-deyatelnost/islamskie-banki.html>
6. Russian Federation. Laws. Civil Code of the Russian Federation: CC: text with amendments and additions as of July 24, 2023: [adopted by the State Duma on December 22, 1995]. – Reference and legal system "ConsultantPlus". – Text: electronic. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/76156d366a8356c87144b936b364bb5c5e87b2e3/
7. Federal Law "On Banks and Banking Activities" dated 02.12.1990 No. 395-1. – Access mode: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
8. PJSC "AK BARS" BANK: official website. – Moscow. – URL: <https://www.akbars.ru/>
9. How Islamic banking is growing and expanding around the world. – Italic. – 10/08/2023. – URL: <https://uz.kursiv.media/2023-10-08/islamskij-banking-v-mirovoj-finansovoj-sisteme-vyvody/> (date of last access 03/10/2024)
10. Makeeva L. Islamic finance is ready to enter the Russian economy. – Access mode: <http://islamic-finance.ru/board/2-1-0-18>
11. Nigmatzyanova A. Islamic banking: development and prospects. – Access mode: <http://islamic-finance.ru/board/2-1-0-20>
12. Perechneva I. Bank under Sharia Laws // Expert Ural. – 2012. – No. 44. – Access mode: <http://expert.ru/ural/2012/44/bank-po-zakonom-shariata/>

13. Potapov A. Secrets of Islamic Banking. – 18.03.2005. – Access mode: <http://www.forex-times.ru/foreks-stati/sekrety-islamskogo-bankinga>
14. Brian Kettel. Step-by-Step Exercises to Help You Master the Fundamentals of Islamic Banking and Finance // The Islamic Banking and Finance Workbook. – 2011. – P. 24
15. Chong B.S., Liu M.-H. Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based? – 2007. – 31 p. – Mode of access: <http://www.nzfc.ac.nz/archives/2007/papers/1b-liu.pdf>
16. Khan F. How «islamic» is islamic banking? // Journal of economic behavior & organization. – Amsterdam: Elsevier, 2010. – No. 76. – P. 805–820.
17. Mayers T.A., Hassanzadeh E. The interconnection between islamic finances and sustainable finances. – Winnipeg: International Institute for Sustainable Finance. – 2013. – 25 p.